

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052744>
УДК 159.953.5

АЛГОРИТМЫ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПОВТОРЕНИЙ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ SUPERMEMO И ANKI

Т.М. Алиев,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации»,
Казанский (Приволжский) Федеральный университет,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматривается программное обеспечение, основанное на методе интервальных повторений. Метод использует разнесенные во времени сессии повторений, которые, согласно современным нейropsихологическим открытиям, способствуют более долговременному запоминанию. Но самостоятельно рассчитывать эти интервалы в значительной степени трудно и неудобно. Поэтому в последние годы стали популярны мобильные приложения, которые формируют удобную систему, помогающую пользователям запоминать материал эффективно. В этой статье мы рассмотрим два наиболее известных программных обеспечения, SuperMemo и Anki.

Ключевые слова: интервальные повторения, память, эффект интервалов, мобильное обучение, Anki

SPACED REPETITION ALGORITHMS IN SUPERMEMO AND ANKI MOBILE APPS

T.M. Aliev,

2nd year master's student, e.g. "Oriental languages in the field of professional communication",
Kazan Federal University
Kazan

Annotation: The article discusses software based on the method of interval repetitions. The method uses time-spaced repetition sessions,

which, according to modern neuropsychological discoveries, contribute to longer-term memorization. But independently calculating these intervals is largely difficult and inconvenient. Therefore, in recent years, mobile applications have become popular, which form a convenient system that helps users to memorize material effectively. In this article, we will look at two of the most well-known software, SuperMemo and Anki.

Keywords: interval repetitions, memory, interval effect, mobile learning

SuperMemo – это программа, которая отслеживает отдельные биты информации, которую вы узнали и хотите заполнить. К примеру, студент изучает испанский. Вероятность вспомнить необходимое слово, со временем уменьшается в соответствии с уже определенной закономерностью. SuperMemo отслеживает эту так называемую кривую забывания и напоминает вам, чтобы студент повторил это слово, когда шанс вспомнить его опустился, скажем, до 90 процентов. Когда словарное слово встречается впервые, шанс вспомнить его быстро падает. Но после того, как SuperMemo напоминает это слово, скорость забывания выравнивается [1-4]. Программа отслеживает такие снижения и ждет дольше, чтобы спросить студента в следующий раз.

В процессе размышлений, Возняк также задался очень важным вопросом, необходимо ли вообще запоминать? Возможно, то, что мы учим – слова, даты, формулы, исторические и биографические детали – на самом деле не имеют такого большого значения. Все это можно где-то подсмотреть. Для этого и существует интернет [3-6].

Роберт Бьорк, заведующий кафедрой психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и один из выдающихся исследователей памяти говорит об этом так: дети учатся читать целые слова повторяя их день ото дня, и каждый раз, когда мы познаем новую область знаний, мы снова становимся детьми. «Невозможно обойтись без процесса запоминания», – говорит он. «Есть первоначальный процесс изучения имен вещей. Это этап, через который проходим мы все. Поэтому важно пройти его быстро. «Человеческий мозг – это чудо ассоциативной обработки, но для того, чтобы создавать ассоциации, нужно чтобы в него была помещена информация» [5-8].

Приняв то, что запоминание все же необходимо, мы получаем ещё одну интересную загадку. "По сей день, – говорит Бьорк, – большинство людей считают, что информация в памяти подобна следам на песке, которые постепенно исчезают навсегда. Но это было опровергнуто многими исследованиями. Нам кажется, что знание исчезло, потому что мы не можем его вспомнить, но мы можем доказать, что оно все еще есть. Например, вы все еще можете указать на удаленный предмет в группе. Да, без постоянного повторения знания становятся недоступными для воспроизведения. Но они не исчезают".

В общих чертах, интервалы должны быть как можно более длинными, чтобы получить минимальную частоту повторений и наилучшим образом использовать эффект интервалов, который гласит, что более длинные интервалы между повторениями производят лучше закрепляют информацию в памяти. И вместе с тем, интервалы должны быть достаточно короткими, чтобы знания не были утрачены.

Некоторые алгоритмы SuperMemo были опубликованы и использованы в других программных обеспечениях. Первым именно компьютерным алгоритмом был SM-2, выпущенный в 1987 году. В последующих версиях программы алгоритм постепенно оптимизировался. Петр Возняк опубликовал описание для SM-5 в статье под названием «Оптимизация интервала повторения в практике обучения». Детальной информации о более поздних версиях алгоритмов намного меньше.

Несмотря на то, что у SuperMemo не такое большое количество пользователей, как у того же Anki (на март 2021 года количество скачиваний мобильной версии SuperMemo в Google Play – 100,000, Anki – 5,000,000) именно ее разработчик, Петр Возняк, создал еще один метод обучения – Incremental Reading (Инкрементальное чтение). В этом методе, при чтении электронной статьи пользователь извлекает наиболее важные части (аналогично подчеркиванию или выделению статьи на бумаге) и постепенно создает из них карточки. Из них создаются отрывки с пропусками, с помощью которых пользователь способен запоминать большие объемы текстовой информации. Такое дополнение к Anki было выпущено лишь 9 лет спустя.

Интерфейс SuperMemo для Android.

На сегодняшний день последняя версия программы SuperMemo выпущенная в 2019 году использует SM-18. Петр Возняк считает последнюю версию алгоритма наиболее отточенной и совершенной из всех представленных на рынке. Несмотря на это, другие разработчики приложений взяли за основу алгоритм SM-2. Здесь необходимо подробнее остановиться на схеме алгоритма, так как на ее основе были созданы другие популярные приложения, в частности бесплатные, в отличие от SuperMemo, Anki и Mnemosyne. ПО под названием Org-Drill (на 2021 год не поддерживается) по умолчанию использовало SM5 и, возможно, другие алгоритмы, такие как SM-2 и упрощенный SM-8.

Алгоритм SM-2 отслеживает три параметра для каждой карточки. Число повторений – n – количество успешных воспоминаний карточки подряд после неудачной попытки. Коэффициент EF (Easiness Factor), который показывает сложность карточки для пользователя, или, если быть точнее, он определяет, насколько быстро растет интервал между повторениями. Начальное значение EF равно 2,5. Интервал между повторениями – I (Interval) – представляет собой промежуток времени (в днях), через который программа снова выдаст пользователю эту карточку для повторения.

Каждый раз, когда пользователь начинает учебный сеанс, SuperMemo показывает пользователю карточки, последнее повторение которых произошло не менее I дней назад. После каждого повторения пользователь пытается вспомнить информацию и, после того как ему показали правильный ответ, меняет критерий q (от 0 до 5), указывающий на собственную оценку качества ответа, причем каждая оценка имеет следующее значение:

- 0: "Выпадение из памяти", полная неспособность вспомнить информацию;
- 1: Неправильный ответ, но, увидев правильный ответ, пользователю он показался знакомым;
- 2: Неправильный ответ, но, увидев правильный ответ, казалось, что его легко вспомнить;
- 3: Правильный ответ, но требовал значительных трудностей для того, чтобы его вспомнить;
- 4: Правильный ответ, после небольшого колебания;

– 5: Правильный ответ, который был дан очень быстро.

Затем применяется алгоритм, для обновления трех переменных карточки.

После завершения всех запланированных повторений SuperMemo просит пользователя повторно просмотреть все карты, которые он отметил оценкой менее 4, до тех пор, пока не будет достигнута оценка ≥ 4 .

Вышеупомянутое программное обеспечение Anki разработанное Дэмиеном Эльмсом, также базируется на SM-2, но он был значительно изменен и сделан более конфигурируемым. Одно из наиболее заметных отличий заключается в том, что в Anki используется система из 4 оценок (в русской версии – снова; трудно; хорошо; легко) сложности материала, в отличие от SuperMemo, где их 6. В Anki так же изменен способ увеличения и сокращения интервалов (который дает настраивать их для каждой колоды отдельно), но в целом алгоритм по по-прежнему основан на Easiness Factor – основного механизма изменения интервалов.

Первоначально Anki был основана на алгоритме SM-5, но было обнаружено, что эта версия работает некорректно (при определенных обстоятельствах, интервал у сложных карточек увеличивался больше, чем у легких), поэтому авторы перевели Anki на SM-2 (который используется до сих пор). В то время это привело Эльмса к утверждению, что алгоритмы SM-5 и более поздних версий были неверными, что было категорически опровергнуто Петром Возняком. По прошествии времени, Эльмс уточнил, что, возможно, проблема была вызвана ошибкой в их интерпретации SM-5 (так как веб-сайт SuperMemo подробно не описывает SM-5), но также добавил, что из-за лицензионных требований Anki не будет использовать более новые версии алгоритма SuperMemo.

Так как Anki имеет открытый исходный код, это позволило сторонним разработчикам создать более 750 дополнений. К примеру, с помощью доступны такие функции, как синтез речи, расширенная статистика пользователей, изображения с пропусками, инкрементальное чтение, более эффективное редактирование и создание карт путем пакетного редактирования, изменение графического интерфейса, упрощение импорта карточек из других цифровых источников, добавление элементов игрофикации.

В то время как в руководстве пользователя Anki рекомендуется создание собственных колод, так же существует большая и активная база данных общих колод, которые пользователи могут загружать и использовать. Доступны совершенно разнообразные материалы, от колод на иностранных языках до географии, физики, биологии, химии и многого другого. В отличие от SuperMemo, все они бесплатные. Выпущены версии Anki для Windows, macOS, Linux, FreeBSD; Android and iOS.

С появлением быстрых компьютеров в учебных заведениях, смартфонов с доступом в интернет (начало 2010-ых), ситуация кардинально изменилась. Мобильные приложения интервальных повторений теперь доступные в кармане любого устройства сделали обучение более комфортным, интуитивно понятным и не привязанным ко времени. В то же время, само приложение – это обернутый в привлекательную оболочку сложный алгоритм, выполняющий колоссальную работу по предугадыванию состояния памяти пользователя.

Список литературы

[1] Wolf, Gary Want to Remember Everything You'll Ever Learn? Surrender to This Algorithm / Wolf, Gary // Wired Magazine: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.wired.com/2008/04/ffwozniak/?currentPage=all> (дата обращения: 18.05.2023).

[2] Woźniak P.A. «Application of a computer to improve the results obtained in working with the SuperMemo method" / P.A. Wozniak // SuperMemo: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.supermemo.com/en/blog/application-of-a-computer-to-improve-the-results-obtained-in-working-with-the-supermemo-method> (дата обращения: 18.05.2023).

[3] Payne J.D. Memory for semantically related and unrelated declarative information: the benefit of sleep, the cost of wake / J.D. Payne, M.A. Tucker, J.M. Ellenbogen, E.J. Wamsley, M.P. Walker, D.L. Schacter, R. Stickgold // PLoS One. – 2012. № 7. 177-193 с.

[4] Son, Lisa & Metcalfe, Janet. Judgments of learning: Evidence for a two-stage process [Текст] / Son, Lisa & Metcalfe, Janet. // Memory & cognition. – 2005. № 33. 11-29 с.

[5] Brame CJ, Biel R. Test-enhanced learning: the potential for testing to promote greater learning in undergraduate science courses. / Brame CJ, Biel R. // CBE Life Sci Educ. – 2015. 11-14 c.

[6] Sadler T.D. A threshold model of content knowledge transfer for socioscientific argumentation / T.D. Sadler, S.R. Fowler // Science Education. – 2006. № 90. 986-1004.

[7] Willem A Wagenaar My memory: A study of autobiographical memory over six years / Willem A Wagenaar // Cognitive Psychology. – 1986. № 18. 225-252 c.

[8] Gerbier, Emilie & Toppino, Thomas. The effect of distributed practice: Neuroscience, cognition, and education / Gerbier, Emilie & Toppino, Thomas. // Trends in Neuroscience and Education. – 2015. № 4. 49-59 c.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wolf, Gary Want to Remember Everything You'll Ever Learn? Surrender to This Algorithm / Wolf, Gary // Wired Magazine: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.wired.com/2008/04/ffwozniak/?currentPage=all> (Accessed: 05/18/2023).

[2] Woźniak P.A. "Application of a computer to improve the results obtained in working with the SuperMemo method" / P.A. Wozniak // SuperMemo: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.supermemo.com/en/blog/application-of-a-computer-to-improve-the-results-obtained-in-working-with-the-supermemo-method> (accessed 05/18/2023).

[3] Payne J.D. Memory for semantically related and unrelated declarative information: the benefit of sleep, the cost of wake / J.D. Payne, M.A. Tucker, J.M. Ellenbogen, E.J. Wamsley, M.P. Walker, D.L. Schacter, R. Stickgold // PLoS One. – 2012. No. 7. 177-193 p.

[4] Son, Lisa & Metcalfe, Janet. Judgments of learning: Evidence for a two-stage process [Text] / Son, Lisa & Metcalfe, Janet. // Memory & cognition. – 2005. No. 33. 11-29 p.

[5] Brame CJ, Biel R. Test-enhanced learning: the potential for testing to promote greater learning in undergraduate science courses. / Brame CJ, Biel R. // CBE Life Sci Educ. – 2015. 11-14 p.

[6] Sadler T.D. A threshold model of content knowledge transfer for socioscientific argumentation / T.D. Sadler, S.R. Fowler // Science Education. – 2006. No. 90. 986-1004.

[7] Willem A Wagenaar My memory: A study of autobiographical memory over six years / Willem A Wagenaar // Cognitive Psychology. – 1986. No. 18. 225-252 p.

[8] Gerbier, Emilie & Toppino, Thomas. The effect of distributed practice: Neuroscience, cognition, and education / Gerbier, Emilie & Toppino, Thomas. // Trends in Neuroscience and Education. – 2015. No. 4. 49-59 p.

© Т.М. Алиев, 2023

Поступила в редакцию 9.05.2023
Принята к публикации 18.05.2023

Для цитирования:

Четверикова Д.К., Кунавина Е.А. Алгоритмы интервальных повторов в мобильных приложениях SuperMemo И Anki // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-3(29). С. 62-69.
URL: <https://ip-journal.ru/>